

Abastecimiento territorial y articulación del sistema agroalimentario en Pasca (Sumapaz-Colombia)

Territorial supply and articulation of the agri-food system in Pasca (Sumapaz-Colombia)

Talia Liset Villarraga Bermúdez¹, Nelson Enrique Fonseca-Carreño²

Resumen

[Introducción]: El sistema agroalimentario del municipio de Pasca, provincia del Sumapaz (Cundinamarca, Colombia), presenta relaciones complejas entre producción, comercialización y consumo, condicionadas por factores logísticos y territoriales que influyen en el abastecimiento local. **[Objetivo]:** Analizar la articulación entre el sistema agroalimentario y el abastecimiento territorial del municipio de Pasca a partir de las relaciones entre oferta, demanda y condiciones estructurales del sistema. **[Metodología]:** La investigación se desarrolló mediante un diseño no experimental de corte transversal, con enfoque cuantitativo y alcance descriptivo-analítico. La información fue recolectada mediante encuestas estructuradas aplicadas a productores, comerciantes, consumidores y un actor institucional vinculado con el abastecimiento municipal. El análisis se realizó mediante estadística descriptiva y cruce de variables relacionadas con logística, comercialización, frecuencia de abastecimiento, trazabilidad territorial y consumo. **[Resultados]:** Los resultados evidenciaron un nivel intermedio de articulación del sistema agroalimentario, caracterizado por correspondencias operativas entre oferta y demanda en las frecuencias de mayor recurrencia comercial. No obstante, se identificaron limitaciones en logística, trazabilidad y reconocimiento del origen de los productos. Asimismo, la presencia simultánea de circuitos locales, intermediarios y canales mayoristas mostró diferencias en la visibilidad comercial de la producción local dentro del mercado municipal. **[Conclusiones]:** El sistema agroalimentario de Pasca mantiene funcionamiento operativo en los principales circuitos de abastecimiento; sin embargo, persisten restricciones estructurales relacionadas con comercialización, logística y reconocimiento territorial de los productos. Los hallazgos muestran que la estabilidad del abastecimiento depende tanto de la capacidad productiva como de la articulación entre actores, circulación de alimentos y mecanismos de trazabilidad territorial.

Palabras Clave: Sistema agroalimentario; abastecimiento territorial; logística rural; trazabilidad; resiliencia alimentaria.

Abstract

[Introduction]: The agri-food system of the municipality of Pasca, Sumapaz Province (Cundinamarca, Colombia), exhibits complex relationships between production, marketing, and consumption, conditioned by logistical and territorial factors that influence local supply.

¹ Estudiante Administración de Empresas. Universidad de Cundinamarca (Colombia). tvillarraga@ucundinamarca.edu.co.

² Magíster en Desarrollo Rural. Estudiante de Doctorado. Docente-investigador, Universidad de Cundinamarca (Colombia). nfonseca@ucundinamarca.edu.co <https://orcid.org/0000-0001-6266-7255>

[Objective]: To analyze the articulation between the agri-food system and territorial supply in the municipality of Pasca based on the relationships between supply, demand, and the system's structural conditions. **[Methodology]:** The research was conducted using a non-experimental, cross-sectional design with a quantitative approach and a descriptive-analytical scope. Data were collected through structured surveys administered to producers, traders, consumers, and an institutional actor involved in municipal supply. The analysis was performed using descriptive statistics and cross-tabulation of variables related to logistics, marketing, supply frequency, territorial traceability, and consumption. **[Results]:** The results showed an intermediate level of articulation within the agri-food system, characterized by operational correspondences between supply and demand during periods of highest commercial frequency. However, limitations were identified in logistics, traceability, and product origin recognition. Furthermore, the simultaneous presence of local circuits, intermediaries, and wholesale channels revealed differences in the commercial visibility of local production within the municipal market. **[Conclusions]:** The Pasca agri-food system remains operational in the main supply circuits; however, structural restrictions related to marketing, logistics, and territorial recognition of products persist. The findings show that supply stability depends on both productive capacity and the coordination among stakeholders, food circulation, and territorial traceability mechanisms.

Keywords

Agri-food system; territorial supply; rural logistics; traceability; food resilience.

1. Introducción

Los sistemas agroalimentarios son estructuras complejas que incluyen procesos de producción, distribución, venta y consumo de alimentos. Estas dinámicas abarcan más allá del sector agrícola, pues incorporan elementos de carácter social, económico y territorial (Rodríguez et al., 2019). Debido a las transformaciones en los mercados de alimentos, el aumento de la presión logística y la necesidad de fortalecer la seguridad alimentaria en áreas urbanas y rurales, su análisis ha adquirido mayor relevancia en años recientes (Bossa-Pabón & Carreño, 2022). En este contexto, el abastecimiento territorial no se ve solamente como un proceso de entrega de alimentos, ya que, en la actualidad se concibe como una red de relaciones entre actores, infraestructuras y flujos que determinan la estabilidad y la resistencia de las áreas agro-productivas (Albarracín-Zaidiza et al., 2019).

La provincia del Sumapaz, en Colombia, es un lugar estratégico para entender estas dinámicas por su importancia en la agricultura y por su proximidad a núcleos urbanos con una demanda de alimentos elevada (Rojas-Ramírez et al., 2024). Particularmente, el municipio de Pasca se caracteriza por una economía rural sustentada en actividades agropecuarias y por una fuerte dependencia de circuitos de comercialización tradicionales, donde el sistema agroalimentario local no opera de manera aislada, ya que coexisten productos de origen territorial con alimentos provenientes de otros mercados regionales y nacionales (Ospina et al., 2020). Esta condición configura un sistema híbrido de abastecimiento donde convergen relaciones de proximidad y dependencia externa, generando dinámicas diferenciadas de articulación entre producción, comercialización y consumo (Carreño, 2021).

A pesar de la importancia territorial del sistema agroalimentario de Pasca, persisten tensiones estructurales que limitan su capacidad de integración y eficiencia. Entre estas se encuentran las restricciones logísticas asociadas al transporte y almacenamiento, dificultades en la coordinación entre actores de la cadena y débil valorización del origen local dentro del mercado (Benítez, 2026). Asimismo, la coexistencia de ritmos operativos distintos entre oferta y demanda genera desajustes que afectan la capacidad de respuesta del sistema frente a cambios en el consumo; dichas condiciones evidencian que el abastecimiento territorial no depende exclusivamente de la disponibilidad productiva, sino de la articulación funcional entre dimensiones operativas, comerciales y territoriales (Fonseca-Carreño & Fonseca-Carreño, 2024).

Aunque la literatura reciente ha avanzado en el estudio de sistemas agroalimentarios desde enfoques de sostenibilidad y resiliencia, gran parte de las investigaciones se han concentrado en escalas macro o análisis sectoriales centrados exclusivamente en producción o comercialización (Baltodano, 2025). En efecto, continúan siendo limitados los estudios que integran simultáneamente oferta, demanda y articulación territorial en contextos rurales intermedios, especialmente en municipios agrícolas colombiano (Carvajal-Angel et al., 2025). Frente a este vacío, el presente estudio tuvo como objetivo analizar la articulación del sistema agroalimentario y de abastecimiento territorial del municipio de Pasca, provincia del Sumapaz en Cundinamarca-Colombia, a partir de las relaciones existentes entre dinámica operativa, condiciones estructurales y trazabilidad territorial dentro del sistema.

El análisis contribuye a una comprensión completa del suministro territorial al incluir un enfoque sistémico que posibilita la interpretación de las relaciones de dependencia mutua entre los actores, los flujos y las condiciones estructurales del sistema agroalimentario local. Desde lo teórico, se aporta a la ampliación del debate sobre articulación territorial en sistemas rurales al incorporar dimensiones comerciales, operativas y logísticas en un único marco de análisis (Hoyos, 2023). Los hallazgos proporcionan elementos útiles para fortalecer los procesos de gestión logística, planificación territorial y valorización de la producción local. Estos elementos son importantes para las zonas rurales que se ven confrontadas a circunstancias simultáneas de fragmentación productiva y demanda de mercados extranjeros (López & Rodríguez, 2025).

2. Marco teórico

2.1 Sistemas agroalimentarios y enfoque integral

El estudio de los sistemas agroalimentarios ha evolucionado desde enfoques centrados exclusivamente en producción y comercialización hacia perspectivas integrales que incorporan dimensiones sociales, territoriales, ambientales e institucionales. Bajo esta visión, los sistemas alimentarios se entienden como redes complejas de relaciones entre actores, recursos, infraestructura y dinámicas de consumo que interactúan dentro de un territorio determinado (El Bilali et al., 2021). Este enfoque permite comprender cómo las condiciones económicas, ecológicas y organizativas influyen simultáneamente en la estabilidad del abastecimiento, la sostenibilidad productiva y la seguridad alimentaria, especialmente en territorios rurales donde la agricultura mantiene una relación estrecha con las dinámicas locales de comercialización y acceso a alimentos (Rojas-Ramírez et al., 2024).

En América Latina, el análisis sistémico de los sistemas agroalimentarios ha cobrado relevancia debido a las transformaciones recientes en los mercados rurales, el incremento de las exigencias

logísticas y la necesidad de fortalecer modelos de abastecimiento resilientes. En este contexto, el abastecimiento territorial no se limita al suministro físico de alimentos, sino que involucra procesos de coordinación, circulación y articulación entre producción, distribución y consumo. Ospina et al. (2020) destacan que las dinámicas de abastecimiento rural dependen tanto de la disponibilidad productiva como de las formas de organización de las cadenas alimentarias y de la interacción entre los actores que participan en ellas.

Desde esta perspectiva, la articulación territorial constituye un elemento central para comprender el funcionamiento de los sistemas agroalimentarios rurales. Por lo tanto, Albarracín-Zaidiza et al. (2019) señalan que las relaciones entre producción local, comercialización y territorio influyen directamente en la sostenibilidad de los agroecosistemas y en la capacidad de adaptación de las comunidades rurales. En efecto, el análisis de los sistemas agroalimentarios requiere integrar dimensiones operativas, comerciales y territoriales que permitan interpretar las relaciones de dependencia e interacción presentes dentro del abastecimiento local

2.2 Problemas estructurales y gobernanza del abastecimiento rural

Los sistemas agroalimentarios en Colombia enfrentan limitaciones estructurales relacionadas con desigualdad en el acceso a recursos productivos, deficiencias logísticas, limitada infraestructura rural y dificultades de articulación comercial entre productores y mercados. Estas condiciones afectan la eficiencia del abastecimiento y reducen la capacidad competitiva de los territorios rurales, particularmente en regiones donde predominan esquemas tradicionales de comercialización y alta dependencia de intermediarios (Dueñas-Ocampo et al., 2025). Asimismo, las restricciones en transporte, almacenamiento y conectividad influyen directamente en los costos de circulación y en la estabilidad de las cadenas de suministro alimentario.

A estas condiciones se suma la fragmentación entre actores institucionales, comerciales y productivos, situación que limita la coordinación territorial y dificulta la consolidación de estrategias colectivas de abastecimiento. Baltodano (2025) sostiene que gran parte de los sistemas agroalimentarios rurales latinoamericanos operan bajo estructuras organizativas débiles, donde persisten problemas de integración entre producción, comercialización y consumo. En efecto, las dificultades del abastecimiento no responden únicamente a factores técnicos o productivos, sino también a la manera en que se articulan las dimensiones logísticas, institucionales y territoriales dentro del sistema.

En este escenario, la gobernanza alimentaria adquiere relevancia como mecanismo para fortalecer la capacidad de adaptación y sostenibilidad de los sistemas rurales. Edwards et al. (2024) plantean que la transformación de los sistemas agroalimentarios requiere procesos de coordinación entre actores locales, fortalecimiento institucional e implementación de estrategias participativas orientadas al desarrollo territorial. De igual forma, Benítez Rodríguez (2026) señala que las políticas públicas vinculadas con sostenibilidad rural deben incorporar las particularidades territoriales y las dinámicas propias de los sistemas alimentarios locales para mejorar la eficiencia del abastecimiento y la articulación entre actores.

2.3 Enfoque territoriales, cadena de valor y comercialización rural

Los enfoques territoriales aplicados al estudio de sistemas agroalimentarios permiten analizar las dinámicas de producción y comercialización a partir de las capacidades sociales, económicas y ambientales presentes en cada territorio. Este tipo de aproximaciones facilita la comprensión de las relaciones entre actores rurales, cadenas de valor y procesos de abastecimiento, considerando las particularidades organizativas y productivas de cada contexto (Hoyos, 2023). Asimismo, el análisis territorial contribuye a identificar mecanismos de articulación entre producción, transformación y comercialización dentro de escalas locales y regionales.

Las cadenas de valor rurales no dependen exclusivamente de la productividad agrícola, sino también de los niveles de organización colectiva, acceso a mercados y capacidad de coordinación entre productores y comercializadores. De ahí que, Quitián-Ayala y Acevedo-Osorio (2024) destacan que las redes alimentarias locales y los mercados campesinos fortalecen la sostenibilidad territorial al favorecer circuitos cortos de comercialización y mecanismos de intercambio basados en proximidad y reconocimiento del origen. Sin embargo, en muchos territorios rurales persisten relaciones de dependencia frente a intermediarios y mercados mayoristas que limitan la valorización de la producción local.

En municipios rurales como Pasca, estas dinámicas se expresan mediante circuitos de comercialización donde convergen productores locales, intermediarios y canales externos de abastecimiento. Así mismo, Fonseca-Carreño (2024) señala que la limitada diversificación comercial y los bajos niveles de organización colectiva reducen la capacidad de negociación de los productores frente a los mercados. De manera similar, López Peña y Rodríguez Gómez (2025) indican que el fortalecimiento de procesos asociativos y cadenas de valor locales constituye un elemento necesario para mejorar la sostenibilidad económica y territorial de los sistemas agroalimentarios rurales.

2.4 Dinámicas agroalimentarias en la provincia del Sumapaz

Sumapaz presenta características territoriales y productivas que influyen directamente en el funcionamiento de su sistema agroalimentario. La actividad agrícola constituye una de las principales bases económicas de la región; sin embargo, el abastecimiento se desarrolla en un contexto marcado por limitaciones logísticas, dependencia de mercados mayoristas y variaciones en las condiciones de comercialización (Carvajal-Angel et al., 2025). Estas condiciones afectan la circulación de productos y generan diferencias en el acceso a mercados locales y regionales (Fonseca-Carreño et al., 2025).

De igual forma, factores asociados con infraestructura vial, variabilidad climática y participación de intermediarios condicionan la estabilidad del abastecimiento territorial y la competitividad agropecuaria de la región. Rojas-Ramírez et al. (2024) señalan que los territorios de alta montaña en Colombia enfrentan desafíos relacionados con sostenibilidad productiva, conectividad y adaptación territorial, elementos que inciden directamente en las dinámicas de producción y comercialización alimentaria. En consecuencia, el funcionamiento del sistema agroalimentario en Sumapaz no depende exclusivamente de la capacidad productiva, sino también de la interacción entre logística, comercialización y organización territorial.

En el caso específico de Pasca, el abastecimiento agroalimentario se caracteriza por la coexistencia de producción local, intermediación comercial y circulación de productos provenientes de otros mercados regionales. Esta configuración evidencia relaciones diferenciadas entre oferta, demanda y reconocimiento territorial de los productos, donde la trazabilidad y la coordinación entre actores adquieren relevancia para comprender las dinámicas del sistema alimentario local.

3. Metodología

Diseño de la investigación: La investigación se desarrolló mediante un diseño no experimental de corte transversal, debido a que la información fue recolectada en un único momento sin manipulación de las variables analizadas (Rojas-Ramírez et al., 2024). Se adoptó un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo-analítico, orientado a examinar las relaciones entre oferta, demanda y condiciones estructurales del abastecimiento agroalimentario en el municipio de Pasca, provincia del Sumapaz. El análisis incluyó variables asociadas con frecuencia de abastecimiento, consumo, logística, comercialización, trazabilidad y circulación de productos dentro del sistema alimentario local (Ospina et al., 2020).

La investigación se orientó al análisis de relaciones funcionales entre actores y componentes del sistema agroalimentario, con énfasis en las dinámicas territoriales de abastecimiento. Desde esta perspectiva, el estudio permitió examinar la interacción entre producción, comercialización y consumo en un contexto rural caracterizado por la coexistencia de circuitos locales e intermediados. De acuerdo con Hoyos (2023), el análisis territorial de sistemas agroalimentarios requiere considerar las relaciones entre actores, infraestructura y dinámicas de circulación presentes dentro del territorio.

Participantes: La información fue obtenida mediante la participación de actores vinculados directamente con el sistema agroalimentario municipal, considerando componentes asociados tanto a oferta como a demanda. La muestra estuvo conformada por 50 consumidores, 52 comerciantes, 21 productores agrícolas y un integrante de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA). La participación de estos actores permitió incorporar perspectivas relacionadas con producción, comercialización y consumo dentro del abastecimiento territorial (Benítez, 2026).

El proceso de selección se realizó mediante un muestreo no probabilístico de tipo intencional con estratificación por actores, definido a partir de criterios de participación en las dinámicas locales de abastecimiento y accesibilidad territorial en campo (Moncaleano & Amarillo, 2021). Este tipo de selección permitió incluir actores con participación activa dentro de los circuitos agroalimentarios del municipio y obtener información asociada con logística, comercialización, trazabilidad y consumo alimentario en el contexto local.

Instrumentos o técnicas: La recolección de información se realizó mediante encuestas estructuradas diseñadas de manera diferenciada según el tipo de actor participante. Los instrumentos dirigidos a productores y comerciantes incluyeron variables relacionadas con estructura de costos, transporte, almacenamiento, pérdidas poscosecha, origen del producto, comercialización y frecuencia de abastecimiento. Estas variables permitieron caracterizar componentes operativos y logísticos del sistema agroalimentario local (Baltodano, 2025).

Por su parte, el instrumento aplicado a consumidores abordó variables asociadas con frecuencia de compra, percepción de precios, condiciones de acceso, criterios de consumo y reconocimiento del origen de los productos. La diferenciación de instrumentos facilitó el análisis comparativo entre oferta y demanda dentro del sistema de abastecimiento territorial. Aunque predominó el uso de preguntas cerradas, también se incorporaron preguntas abiertas orientadas a complementar información relacionada con prácticas de comercialización y percepción territorial. Posteriormente, las respuestas fueron categorizadas para su integración dentro del análisis cuantitativo (Ospina et al., 2020)

Procedimiento y análisis de la información: El trabajo de campo se desarrolló mediante la aplicación presencial de encuestas en fincas productivas, plazas de mercado y puntos de comercialización y consumo del municipio de Pasca. La información recopilada fue organizada en matrices de Excel para realizar procesos de depuración, sistematización y codificación de respuestas abiertas mediante categorías analíticas previamente definidas (Rojas-Ramírez et al., 2024).

El análisis de la información se basó en estadística descriptiva, principalmente mediante identificación de frecuencias y tendencias relacionadas con oferta, demanda y condiciones estructurales del abastecimiento agroalimentario. Posteriormente, se efectuó el cruce de variables con el propósito de examinar relaciones entre logística, comercialización, trazabilidad territorial y dinámicas de consumo (Benítez Rodríguez, 2026). Este procedimiento permitió identificar diferencias entre disponibilidad y compra de productos, tensiones asociadas al abastecimiento y variaciones en el reconocimiento del origen de los alimentos dentro del mercado local.

De manera complementaria, se emplearon herramientas de visualización analítica como gráficos de frecuencia, mapas de calor y esquemas de trazabilidad territorial, las cuales facilitaron la representación de relaciones entre oferta, demanda y componentes estructurales del sistema alimentario (Carvajal-Angel et al., 2025). En conjunto, el análisis permitió interpretar las dinámicas operativas y territoriales presentes en el abastecimiento agroalimentario del municipio de Pasca.

La estrategia analítica se organizó en tres niveles: análisis de oferta, análisis de demanda y cruce de variables oferta-demanda. Este proceso permitió evidenciar tensiones como la brecha entre disponibilidad y consumo, descoordinación en frecuencias operativas y el impacto de logística en el acceso al mercado. Igualmente, se utilizaron herramientas de visualización analítica (figuras de frecuencia, mapas de calor y trazabilidad), que facilitaron la interpretación del comportamiento sistémico (Carvajal-Angel et al., 2025). En conjunto, el análisis se abordó desde un enfoque que integra niveles micro, meso y macro, con énfasis en las relaciones del sistema territorial (Quitíán-Ayala & Acevedo-Osorio, 2024).

4. Resultados

Dinámica operativa del sistema agroalimentario

La distribución de frecuencias presentada en la Figura 1, muestra una correspondencia entre los ciclos de abastecimiento y los patrones de compra registrados en el municipio de Pasca. La mayor concentración de datos se ubica en la frecuencia semanal, donde la oferta alcanzó 35 registros y la

demanda 31. De manera similar, la periodicidad diaria presentó valores cercanos entre ambas variables, con 14 registros para oferta y 12 para demanda. En contraste, la frecuencia quincenal registró una diferencia más amplia, debido a que la demanda superó los niveles de abastecimiento observados para ese mismo intervalo.

Figura 1. Comparación Frecuencia de abastecimiento vs compra
Figure 1. Comparison of supply frequency vs. purchase frequency
Fuente: Elaboración Propia

Al comparar las frecuencias de oferta y demanda, se identifican comportamientos diferenciados según el tiempo de abastecimiento, donde las coincidencias más altas se concentran en los ciclos semanales y diarios, mientras que las diferencias aumentan en la periodicidad quincenal. Esta distribución evidencia que las dinámicas de compra mantienen mayor correspondencia con los esquemas de suministro de corta duración, asimismo, los registros muestran variaciones entre las frecuencias dominantes y aquellas de menor recurrencia dentro del sistema agroalimentario de Pasca.

La relación observada entre abastecimiento y consumo permite identificar un comportamiento operativo relativamente estable en las frecuencias de mayor movimiento comercial. Sin embargo, la reducción de registros en los ciclos quincenales muestra diferencias entre la disponibilidad de productos y las dinámicas de compra asociadas a ese intervalo. Por lo tanto, la distribución de frecuencias evidencia distintos niveles de correspondencia entre oferta y demanda según el tipo de periodicidad analizada.

Tensiones estructurales del sistema

La información representada en la Figura 2, evidencia diferencias en la intensidad de las tensiones estructurales según la dimensión evaluada del sistema agroalimentario. El componente logístico presentó las frecuencias más altas en las categorías dependencia/concentración y desarticulación/percepción, ambas con 50 registros, mientras que la restricción operativa alcanzó

40. De forma semejante, la dimensión comercial registró valores elevados, con frecuencias de 50, 40 y 30 casos, respectivamente y el componente productivo mostró menores niveles de intensidad, con registros de 35 en dependencia, 25 en desarticulación y 15 en restricción operativa.

Figura 2. Relación sistémica oferta-demanda por tipo de producto

Figure 2. Systemic supply-demand relationship by product type

Fuente: Elaboración propia

El cruce entre dimensiones del sistema y tipos de tensión muestra una mayor concentración de frecuencias en los procesos relacionados con logística y comercialización. Las categorías asociadas a dependencia y desarticulación mantienen los registros más altos en ambos componentes; particularmente en variables vinculadas con circulación del producto y coordinación entre actores. Por su parte, las restricciones operativas presentan menores valores relativos en las tres dimensiones analizadas, aunque mantienen presencia dentro de la dinámica general del abastecimiento territorial.

La distribución observada en el mapa de calor permite identificar contrastes entre producción, comercialización y logística dentro del sistema agroalimentario de Pasca. Mientras los componentes intermedios del abastecimiento concentran las mayores intensidades, la dimensión productiva presenta una menor acumulación de frecuencias en las tres categorías evaluadas. Asimismo, las diferencias registradas entre variables muestran comportamientos distintos según el tipo de tensión analizada, especialmente en aspectos relacionados con movilidad del producto, funcionamiento de los canales de comercialización y articulación entre los actores que participan en el abastecimiento.

Trazabilidad y articulación territorial

Los resultados muestran diferencias entre la disponibilidad de productos de origen local y el reconocimiento de esa procedencia por parte de los consumidores. La oferta proveniente del

Sumapaz alcanzó 17 registros, mientras que el reconocimiento del consumo local llegó a 12. En contraste, la categoría “demanda no sabe el origen” presentó la frecuencia más alta, con 29 registros (Figura 3). La central mayorista registró 14 casos y los intermediarios 10, lo que evidencia la participación simultánea de distintos canales de abastecimiento dentro del mercado municipal.

Figura 3. Trazabilidad territorial y reconocimiento del origen

Figure 3. Territorial traceability and recognition of origin

Fuente: Elaboración propia.

Al relacionar las variables de origen, reconocimiento y comercialización, se observan diferencias entre la presencia territorial de los productos y la información disponible para el consumidor durante el proceso de compra. Aunque la oferta local mantiene participación dentro del abastecimiento, las frecuencias más altas continúan concentradas en categorías asociadas al desconocimiento del origen. Del mismo modo, la presencia de intermediarios y centrales mayoristas refleja la coexistencia de circuitos comerciales diversos, en los cuales convergen productos locales y externos dentro de los mismos espacios de comercialización.

La distribución de frecuencias también permite identificar variaciones en los niveles de trazabilidad asociados al abastecimiento agroalimentario de Pasca. Los registros vinculados con reconocimiento del origen presentan valores inferiores frente a otras categorías del sistema, especialmente en comparación con el desconocimiento reportado por los consumidores. A su vez, la participación de distintos mecanismos de comercialización evidencia diferencias en la circulación de los productos y en la visibilidad comercial de la producción local dentro del mercado territorial.

5. Discusión

Articulación operativa y sincronización del sistema agroalimentario

Los resultados muestran que el sistema agroalimentario del municipio de Pasca mantiene una articulación operativa funcional, especialmente en las frecuencias de abastecimiento semanal y diaria, donde se registró una mayor correspondencia entre oferta y demanda. No obstante, las diferencias observadas en los ciclos quincenales sugieren limitaciones en la capacidad de respuesta frente a variaciones en la dinámica de consumo. En este sentido, Ospina et al. (2020) señalan que los sistemas agroalimentarios tradicionales suelen conservar estabilidad en circuitos de abastecimiento recurrentes, aunque presentan menor flexibilidad ante cambios en la frecuencia de compra o en las condiciones de distribución.

De manera complementaria, Rojas-Ramírez et al. (2024) plantean que la estabilidad operativa de los sistemas alimentarios rurales no depende únicamente de la disponibilidad de productos, sino también de la coordinación entre actores, infraestructura y circulación territorial. Esta perspectiva permite interpretar que, en el caso de Pasca, las diferencias entre frecuencias de abastecimiento y consumo no responden exclusivamente a restricciones logísticas, sino también a procesos de articulación parcial entre producción, comercialización y demanda local. Asimismo, Qutián-Ayala y Acevedo-Orsorio (2024) destacan que la continuidad del abastecimiento en territorios rurales está estrechamente relacionada con mecanismos de organización y coordinación dentro de las cadenas alimentarias.

En conjunto, los hallazgos evidencian que el sistema agroalimentario de Pasca conserva capacidad operativa en los ciclos de mayor recurrencia comercial; sin embargo, presenta menor adaptación en frecuencias menos estables o de menor circulación. Esta situación coincide parcialmente con lo expuesto por Baltodano (2025), quien señala que los sistemas agroalimentarios rurales latinoamericanos suelen mantener funcionamiento operativo, aunque con limitaciones en flexibilidad y respuesta frente a escenarios cambiantes. Desde esta perspectiva, el sistema analizado no presenta una desarticulación total, pero tampoco alcanza niveles de integración suficientes para responder de manera homogénea a las distintas dinámicas de abastecimiento y consumo.

Condicionantes estructurales en la eficiencia del sistema

Los resultados evidencian que las principales limitaciones del sistema agroalimentario no se originan en la demanda, sino en los componentes estructurales que condicionan la eficiencia del abastecimiento. En particular, Los costos de transporte, las restricciones de infraestructura y las pérdidas poscosecha constituyen obstáculos que inciden directamente en la competitividad del sistema. (Carvajal-Angel et al., 2025), Quienes evidencian que las ineficiencias en la logística y la falta de infraestructura de almacenamiento están fuertemente conectadas con las pérdidas alimentarias en sistemas locales.

No obstante, los resultados permiten matizar el debate al demostrar que estas limitaciones no funcionan de manera independiente, sino como parte de un sistema interdependiente en el que el transporte, la comercialización y el almacenamiento interactúan a la vez. En este sentido, (Ospina et al., 2020) Aseguran que no solo los factores técnicos determinan las pérdidas de alimentos, sino también cómo se organiza la cadena de suministro. El caso de Pasca ilustra que la efectividad del sistema no solo depende de la infraestructura, sino también de cómo se integra funcionalmente en el circuito de abastecimiento, lo que expande la perspectiva.

Un estudio fundamentado ha determinado que el sistema agroalimentario de Pasca tiene un grado de eficiencia condicionado. Aunque las restricciones estructurales no obstaculizan su funcionamiento, sí limitan su optimización. Esta interpretación está en línea con las investigaciones territoriales realizadas en Sumapaz, que indican que los sistemas de agroalimentación rural latinoamericanos suelen funcionar bajo condiciones logísticas inestables, lo cual tiene un impacto negativo en su viabilidad económica y operativa. (Rojas-Ramírez et al., 2024). Efectivamente, el sistema analizado muestra una estructura funcional; sin embargo, presenta debilidades sistémicas que ponen en riesgo su eficacia a medio plazo.

Desarticulación territorial y reconocimiento del origen

Los resultados relacionados con trazabilidad territorial muestran diferencias entre la presencia de productos de origen local y el reconocimiento que los consumidores tienen sobre su procedencia. Aunque la oferta proveniente del Sumapaz mantiene participación dentro del abastecimiento municipal, las frecuencias más altas se concentraron en categorías asociadas al desconocimiento del origen de los alimentos. Esta situación sugiere que la circulación de productos dentro del mercado local ocurre con bajos niveles de diferenciación territorial, particularmente en espacios donde convergen producción local, intermediarios y abastecimiento externo. En este sentido, Quitián-Ayala y Acevedo-Osorio (2024) señalan que las redes alimentarias rurales requieren mecanismos de reconocimiento y proximidad entre productores y consumidores para fortalecer la sostenibilidad territorial.

La presencia simultánea de centrales mayoristas, intermediarios y circuitos locales evidencia una estructura de comercialización compuesta por canales parcialmente articulados, donde los productos locales comparten espacios de circulación con mercancías provenientes de otros territorios. Bajo estas condiciones, la procedencia de los alimentos pierde visibilidad dentro del proceso de compra, lo que limita las posibilidades de diferenciación comercial de la producción local. De manera similar, Moncaleano Suárez y Amarillo Rico (2021) sostienen que la construcción de identidad territorial depende, en parte, de la capacidad de los sistemas rurales para fortalecer vínculos entre producción, comercialización y reconocimiento social del territorio.

Desde esta perspectiva, el caso de Pasca refleja una articulación territorial parcial, en la cual la producción local mantiene presencia dentro del abastecimiento, aunque con limitaciones en trazabilidad y reconocimiento comercial. Los resultados permiten observar que la disponibilidad de alimentos de origen local no garantiza, por sí sola, su identificación dentro del mercado municipal. En concordancia con López Peña y Rodríguez Gómez (2025), la valorización de los productos rurales también depende de procesos organizativos, mecanismos de comercialización y estrategias que favorezcan la identificación del origen dentro de los circuitos alimentarios locales.

Integración y proyección del sistema agroalimentario

Los resultados obtenidos permiten identificar que el sistema agroalimentario del municipio de Pasca presenta un nivel intermedio de articulación, caracterizado por la coexistencia de dinámicas funcionales y restricciones estructurales dentro del abastecimiento territorial. Aunque las frecuencias de oferta y demanda muestran correspondencia en los ciclos de mayor recurrencia, persisten tensiones en logística, comercialización y trazabilidad que afectan la integración del sistema. En efecto, el funcionamiento observado no corresponde a una estructura completamente

desarticulada, pero tampoco a un modelo plenamente consolidado en términos operativos y territoriales. Esta interpretación coincide con lo planteado por Hoyos (2023), quien señala que los sistemas agroalimentarios deben comprenderse como configuraciones dinámicas en las que interactúan procesos de producción, circulación, acceso y consumo.

De igual forma, los resultados muestran que la articulación del sistema depende no solo de la disponibilidad de productos, sino también de la relación entre infraestructura, coordinación comercial y reconocimiento territorial de la producción local. Las diferencias identificadas entre abastecimiento, comercialización y reconocimiento del origen evidencian que los componentes del sistema operan con distintos niveles de integración. De la misma manera, Moncaleano y Amarillo (2021) sostienen que los procesos de organización territorial y articulación entre actores son determinantes para fortalecer la estabilidad de los sistemas alimentarios rurales. A ello se suma la participación simultánea de canales locales, intermediarios y centrales mayoristas, situación que refleja una estructura de abastecimiento compuesta por circuitos comerciales diversos y parcialmente interconectados (Carreño, 2021).

Desde una perspectiva territorial, los hallazgos sugieren que el fortalecimiento del sistema agroalimentario requiere avanzar en aspectos asociados con logística, coordinación institucional y diferenciación comercial del producto local. La persistencia de limitaciones en trazabilidad y circulación muestra que la producción territorial no siempre logra consolidarse dentro del mercado municipal, aun cuando existe participación activa de la oferta local. En concordancia con Quitián-Ayala y Acevedo-Osorio (2024), el fortalecimiento de redes alimentarias locales y mecanismos de gobernanza territorial constituye un elemento relevante para mejorar la resiliencia y estabilidad de los sistemas agroalimentarios rurales. Asimismo, futuras investigaciones podrían profundizar en las relaciones entre comercialización, abastecimiento y valorización territorial en contextos rurales intermedios.

Conclusiones

El estudio permitió analizar la relación entre el sistema agroalimentario y el abastecimiento territorial en el municipio de Pasca desde una perspectiva sistémica. Los resultados evidenciaron un nivel intermedio de articulación, caracterizado por la coexistencia de dinámicas operativas funcionales y restricciones estructurales en logística, comercialización y trazabilidad. Aunque el sistema mantiene capacidad de abastecimiento en los ciclos de consumo más recurrentes, persisten diferencias entre oferta y demanda en determinadas frecuencias, así como limitaciones en la coordinación entre actores y en el reconocimiento territorial de los productos. En este contexto, el funcionamiento del sistema depende tanto de la disponibilidad de alimentos como de la articulación entre producción, circulación y comercialización dentro del territorio.

Asimismo, se identificó que las principales tensiones del sistema se concentran en los componentes logísticos y comerciales, especialmente en variables asociadas con dependencia, desarticulación y restricciones operativas. Las dificultades relacionadas con transporte, almacenamiento y circulación del producto influyen directamente en la eficiencia del abastecimiento territorial. De igual forma, los resultados mostraron diferencias entre la oferta local disponible y el reconocimiento de su procedencia por parte de los consumidores, situación que evidencia limitaciones en los procesos de trazabilidad y visibilidad comercial de la producción local. La

participación simultánea de intermediarios, centrales mayoristas y circuitos locales refleja una estructura de abastecimiento compuesta por mecanismos de comercialización parcialmente integrados.

Desde una perspectiva académica, la investigación aporta una lectura integrada del sistema agroalimentario al relacionar variables operativas, territoriales y comerciales dentro de un mismo marco de análisis. Los hallazgos permiten avanzar en la comprensión de las dinámicas de abastecimiento rural en territorios intermedios, particularmente en contextos donde convergen producción local, intermediación comercial y circuitos externos de distribución. En términos aplicados, los resultados sugieren la necesidad de fortalecer procesos de coordinación logística, mejorar condiciones de infraestructura y desarrollar mecanismos que favorezcan la diferenciación y reconocimiento de los productos de origen territorial.

El estudio abre posibilidades para futuras investigaciones orientadas al análisis de resiliencia logística, gobernanza alimentaria y redes de comercialización rural en la provincia del Sumapaz. También resulta pertinente profundizar en estudios comparativos entre municipios con características agroalimentarias similares, así como incorporar metodologías que permitan examinar con mayor detalle las relaciones entre abastecimiento, trazabilidad, identidad territorial y sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios rurales.

6. Referencias

Albarracín-Zaidiza, J. A., Fonseca-Carreño, N. E., & López-Vargas, L. H. (2019). Las prácticas agroecológicas como contribución a la sustentabilidad de los agroecosistemas: Caso provincia del Sumapaz. *Ciencia y Agricultura*, 16(2), 39–55. <https://doi.org/10.19053/01228420.v16.n2.2019.9139>

Baltodano García, G. (2025). Investigación y desafíos globales: Perspectivas científicas para un futuro sostenible e inclusivo. *Política, Globalidad y Ciudadanía*, 11(21), 1–5. <https://doi.org/10.29105/rpgyc11.21-351>

Benítez Rodríguez, D. (2026). *Del papel a la tierra: Brechas en la implementación de las políticas públicas para la agricultura sostenible en el páramo del Sumapaz (2015–2023)* [Tesis de grado]. <https://hdl.handle.net/10818/69215>

Bossa-Pabón, K. A., & Fonseca-Carreño, N. E. (2022). La agricultura y su incidencia en la seguridad y la soberanía alimentaria: Una revisión. *Revista Científica Profundidad Construyendo Futuro*, 18(18), 11–19. <https://doi.org/10.22463/24221783.3833>

Carreño, N. E. (2021). Aguacate Hass: Cadena de Valor para Contribuir a la Competitividad de Sylvania en Cundinamarca Colombia. In *Vestigium Ire*, 15(1), 47-66. <http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/ivestigium/article/view/2372>

Carreño, N. E. F., Merchan, J. D. S., & Baquero, Z. Y. V. (2019). La agricultura familiar agroecológica, una estrategia de desarrollo rural incluyente. Una revisión. *Temas agrarios*, 24(2), 96-107. <https://doi.org/10.21897/rta.v24i2.1356>

Carvajal-Angel, J. M., Linares, E. L., & Rivera-Núñez, T. (2025). Aprovechamiento de plantas alimenticias en la zona de reserva campesina Venecia Parte Alta, Cundinamarca, Colombia. *Madera y Bosques*, 31. <https://doi.org/10.21829/myb.2025.312657>

Fonseca Carreño, N. E., & Fonseca Carreño, J. A. (2024). Resiliencia socioecológica en agro-ecosistemas agrícolas en Sumapaz Cundinamarca. *Ciencia En Desarrollo*, 15(1). <https://doi.org/10.19053/01217488.v15.n1.2024.16652>

Fonseca, N., Velásquez, M., & Rodríguez, M. (2025). Prácticas asociativas y la relación con el desempeño organizacional de los agronegocios cafeteros en Colombia. *Revista Saber; Ciencia y Libertad*, 20(2), 319–342. <https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2025v20n2.13213>

Fonseca-Carreño, N. E. (2024). Sustentabilidad en la agricultura familiar agroecológica, estudio de caso: Mora de Castilla en la provincia del Sumapaz. *Revista Eficiencia*, 1(1). <https://doi.org/10.15765/q6ptrb05>

Hoyos Hoyos, L. D. (2023). *Transformaciones y significados de la productividad agroecológica: Impactos reales en las condiciones de vida del campesinado en el municipio de Pandi, Cundinamarca* [Tesis de grado]. <https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.1813>

López Peña, M. G., & Rodríguez Gómez, L. (2025). *Caracterización de la cadena de valor del queso campesino artesanal en la finca San Isidro, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C.* <https://hdl.handle.net/20.500.12494/60422>

Moncaleano Suárez, M., & Amarillo Rico, N. (2021). *Diseño transdisciplinario, tejido con el territorio de Páramo de la Vereda Quebradas, municipio de Pasca, Cundinamarca, región del Sumapaz: Una forma “otra” de transitar hacia el cuidado de la vida*. Universidad Externado de Colombia. <https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.4653>

Ospina Parra, C. E., Martínez Medrano, J. C., Contreras Valencia, K., & Tautiva Merchán, L. A. (2020). Análisis socioeconómico del cultivo de fríjol en Cundinamarca (Colombia), para la identificación de un sistema agroalimentario localizado (SIAL). *RIVAR*, 7(21), 13–32. <https://doi.org/10.35588/rivar.v7i21.4622>

Qutián-Ayala, L. L., & Acevedo-Osorio, Á. (2024). Los mercados campesinos como estrategia de sustentabilidad en los sistemas alimentarios de Cundinamarca, Colombia. *Revista de Investigación Agraria y Ambiental*, 15(1), 115–135. <https://doi.org/10.22490/21456453.6662>

Rodríguez, P. M., Fonseca, C. N., & Vega, B. Z. (2019). Identificación y caracterización de agroecosistemas en el municipio de Pasca en la provincia del Sumapaz en Cundinamarca. *Revista Estudiantil Impactos*, 1(1), 6–13. <https://revistas.unimonserrate.edu.co/impactoambiental/issue/view/29/Revista%20Completa>

Rojas-Ramírez, D. A., Varela-Benavides, I., & Guzmán-Hernández, T. (2024). Agriculturas de la alta montaña en Colombia: Opportunities for conversion to sustainability. *e-CUCBA*, 21, 121–132. <https://doi.org/10.32870/e-cucba.vi21.329>